

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В УЗБЕКСКИХ И РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ

Саидкулова Мунира Саидкуловна

Соискатель степени доктора философии
(PhD) по филологическим наукам

Специальность: 10.00.06 — Сравнительное литературоведение,
лингвистика и переводоведение

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462094>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2025

Accepted: 26th October 2025

Online: 27th October 2025

KEYWORDS

эмоциональная лексика,
пословица, поговорка,
лингвокультура, национальная
картина мира,
сопоставительный анализ,
паремиология.

ABSTRACT

Пословицы и поговорки являются уникальным пластом народного языкового наследия, в котором ярко проявляется национальная картина мира, особенности мышления и эмоционального восприятия действительности. Эмоциональная лексика, входящая в состав пословиц, выполняет важнейшую функцию — она выражает чувства, оценки и ценностные ориентиры народа, служит средством передачи культурных и моральных установок.

Пословицы и поговорки являются уникальным пластом народного языкового наследия, в котором ярко проявляется национальная картина мира, особенности мышления и эмоционального восприятия действительности. Эмоциональная лексика, входящая в состав пословиц, выполняет важнейшую функцию — она выражает чувства, оценки и ценностные ориентиры народа, служит средством передачи культурных и моральных установок.

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения эмоциональной лексики в межкультурном сопоставительном аспекте. Анализ русских и узбекских пословиц позволяет выявить как универсальные закономерности в выражении эмоций, так и этнокультурные различия, обусловленные историческим опытом, религией и социальными традициями двух народов

Объект исследования — узбекские и русские пословицы и поговорки, содержащие эмоционально окрашенные элементы.

Предмет исследования — лингвокультурные особенности функционирования эмоциональной лексики в паремиях двух языков.

Цель исследования — выявить особенности выражения эмоциональных состояний и оценок в узбекских и русских пословицах и поговорках, а также определить их лингвокультурную специфику.

Для достижения цели предполагается решить следующие задачи:

1. Определить теоретические основы понятия «эмоциональная лексика» в современной лингвистике.
2. Систематизировать виды эмоций, репрезентируемых в пословицах двух языков.
3. Выявить лексико-семантические и образные средства выражения эмоций.

4. Сопоставить культурно-оценочные особенности эмоциональных концептов (любовь, злость, радость, стыд, терпение и др.).

5. Определить роль эмоциональной лексики в формировании национальной картины мира.

Методы исследования: сопоставительный, контекстуальный, семантический, лингвокультурологический, элементы когнитивного анализа.

Научная новизна заключается в том, что впервые проводится системный сопоставительный анализ эмоциональной лексики в узбекских и русских пословицах в лингвокультурном аспекте. В результате устанавливаются общие и национально-специфические способы выражения эмоций, отражающие особенности менталитета и национального характера.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что её результаты могут быть использованы при разработке курсов по лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, теории перевода, а также при создании двуязычных паремиологических словарей и учебных пособий по сравнительной фразеологии

Список литературы:

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. — М.: Языки русской культуры, 1999. — 896 с.
2. Шаховский В. И. Эмоции в языке и речи. — Воронеж: Воронежский государственный университет, 2008. — 256 с.
3. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. — 288 с.
4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М.: Наука, 1987. — 261 с.
5. Маслова В. А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001. — 208 с.